

REVISTA SALUES

Algunos pensadores caracterizan al momento actual como un tiempo VICA: Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo; el término *volátil* se refiere a la rapidez con la que se producen los cambios en la sociedad, mientras que incierto es la falta de certeza sobre el futuro. El mundo actual es complejo debido a la creciente diversidad de los problemas a los que se enfrenta la humanidad y el planeta. También hay un cúmulo de información contradictoria o ambigua, que se transmite continuamente y dificulta la toma de decisiones a nivel personal y grupal. Los tiempos VICA representan un nuevo entorno al que se enfrentan las personas y organizaciones.

¿Cómo aprovechar este momento? Requerimos, como individuos y sociedad, flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de respuesta para navegar con éxito en un mundo en constante cambio, reconocer que los problemas actuales no tienen soluciones sencillas, que exigen un enfoque multidisciplinario y colaborativo.

Es con esta visión, que te doy, estimada lectora, estimado lector, la más cordial bienvenida a este número inaugural de nuestra revista SALUES.

Esta publicación es la cristalización de un sueño que muchos colegas tuvieron a lo largo de varios años, evidencia de un gran esfuerzo multidisciplinario y colaborativo orientado a lograr que nuestra UES contará con medios para difundir resultados de investigación científica en diversas áreas de ciencias de la salud y sus afines. Investigaciones, estudios clínicos, ensayos, de prevención, de educación y de promoción de la salud; realizados tanto en las Unidades Académicas de nuestra universidad, como en otras instituciones vinculadas y colaboradoras del ámbito nacional e internacional serán publicados en SALUES.

DOI: 10.5281/zenodo.10107498

El alcance de la revista es amplio, incluyendo tanto artículos originales (investigación cuantitativa, cualitativa y mixta) como de revisión (sistematizada, narrativa, histórica), de divulgación científica y casos clínicos.

Me permito extenderles una cordial invitación para que consideren publicar en la revista SALUES artículos con resultados de su trabajo de investigación y docencia.

El objetivo principal de esta publicación es la divulgación científica incluyente, acercar la ciencia de la salud a toda la sociedad, buscando aumentar su comprensión y fomentar el interés en la misma. Adicionalmente, se sabe que la divulgación científica inspira a las personas a interesarse por la ciencia, a involucrarse en ella y apoyarla.

Sólidos principios éticos tiene SALUES, con lo cual garantiza que sus acciones en pro de la divulgación científica se realizarán siempre de manera clara, accesible, inclusiva y objetiva; evitando cualquier sesgo o tergiversación de los datos científicos.

Nelson Mandela, uno de los grandes personajes de la historia moderna destacó la importancia de la educación para el progreso de las personas y las sociedades. Una de sus frases mas famosas al respecto es: "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". Con este número de nuestra revista SALUES inicia un viaje en busca de lo esencial: difusión de ideas y conocimientos en el área de salud y ciencias afines que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y el bienestar de nuestra sociedad.

Arteaga-Mc Kiney, Guillermo

Profesor Investigador

Universidad Estatal de Sonora-Universidad de Sonora